

МЕКОТЪКАНИ ДЕФЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПОДБЕДРИЦАТА И ХОДИЛОТО: ОПЦИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧРЕЗ ФАСЦИОКУТАННИ ЛАМБА

М. Мартинов, М. Аргирова, М. Попов, И. Балабански

Клиника по изгаряне и пластична хирургия

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

SOFT TISSUE DEFECTS IN THE LOWER LEG AND FOOT: FASCIOCUTANEOUS FLAPS OPTIONS FOR RECONSTRUCTION

M. Martinov, M. Argirova, M. Popov, I. Balabanski

Department of Burns and Plastic Surgery,

UMHATEM „N. I. PIROGOV“, Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Съвременният травматизъм, метаболитни, съдови и злокачествени заболявания са сред основните причини за възникването на мекотъканни дефекти по долния крайник. Ограниченият тъканен ресурс и особеностите в кръвоснабдяването на превръщат в предизвикателство реконструктивното лечение. Фасциокутанните ламба придобиват все по-широка популярност в лечението на мекотъканните дефекти в областта на подбедрицата и ходилото. **МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:** Проведен е ретроспективен анализ на клиничен контингент от 8 пациентите с мекотъканен дефект в областта на подбедрицата и ходилото, лекувани в периода юни 2020 г. – май 2021 г. в Клиника по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Извършена е предоперативна оценка на кръвоснабдяването. Предоперативната подготовка включва ексцизионен дебридман и NPWT. Приложени са девет фасциокутанни лам-

SUMMARY

INTRODUCTION: Traumatic injuries, metabolic, vascular and malignant diseases are among the main causes of soft tissue defects in the lower limb. The limited tissue resources and the peculiarities of the blood supply make reconstructive treatment a challenge. Fasciocutaneous flapshave been gaining popularity in the treatment of soft tissue defects in the lower leg and foot.

MATERIAL AND METHODS: A retrospective analysis including a group of 8 patients with soft tissue defects in the lower leg and foot, treated in the period June 2020 – May 2021 in the Clinic of Burns and Plastic Surgery of UMHATEM "N. I. Pirogov" was conducted. Nine fasciocutaneous flaps were performed (3 - Keystone flaps, 3 - Reverse flow Sural flaps, 2 - Perforator Propeller flaps, 1 - Axial Rotation flap). Demographic and clinical data is analyzed. Functional (LEFS) and aesthetic evaluation (POSAS 2.0) of the achieved results is obtained.

ба (3 - Keystone flaps, 3 - Reverse flow Sural flaps, 2 - Perforator Propeller flaps, 1 - Axial Rotation flap). Проведен е демографски и клиничен анализ. Извършена е функционална (LEFS) и естетична оценка (POSAS 2.0) на постигнатите резултати.

РЕЗУЛТАТИ: Пациентите са от двата пола, на възраст между 35 г. и 78 г. Травматични са 6 дефекта, останалите са следоперативни. Всички ламба преживяват. Наблюдават се усложнения при 2 от ламбата. Липсват усложнения, ангажиращи донорната област. Отчита се сигнификантно функционално подобрение и задоволителен естетичен резултат.

ДИСКУСИЯ: Свободният тъканен трансфер, смятан за „златен стандарт“ при реконструкцията на комплексни дефекти, ангажиращи подбедрицата и ходилото, има своите недостатъци. Кожно-фасциалните ламба са добра алтернатива на микросъдовите. Характеризират се с добър функционален резултат и редки усложнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Фасциокутанните ламба са надежден метод за осигуряване на интегритета и функцията на долния крайник.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: реконструктивна хирургия, долен крайник, мекотъканен дефект, фасциокутанни ламба, перфоранти

RESULTS: Patients were of both sexes, aged between 35 and 78 years. Six of the defects were traumatic, the rest were due to previous surgeries involving the lower limb. All of the flaps survived. Minor complications occurred in 2 cases. Significant functional improvement and satisfactory aesthetic results were reported.

DISCUSSION: Free tissue transfer, considered as the "gold standard" in the reconstruction of complex defects involving the lower leg and foot, has its drawbacks. Fasciocutaneous flaps are a good alternative option to free flaps. They are characterized by good functional results and rare complications.

CONCLUSION: Application of the fasciocutaneous flaps is a reliable method for ensuring the integrity and the function of the lower limb.

KEY WORDS: Reconstructive surgery, Lower limb, Soft tissue defect, Fasciocutaneous flaps, Perforators

ВЪВЕДЕНИЕ

Мекотъканните дефекти в областта на долния крайник се асоциират с дълъг болничен престой, много етапност на хирургичното лечение и дълъг период на рехабилитация и възстановяване. Те са честа причина за инвалидизация, съпътствана от сериозни психоемоционални и социално икономически негативни последици. Засегнати са всички възрастови групи. Най-честата причина за възникване на мекотъканни дефекти в областта на долния крайник е съвременният травматизъм, като преобладават високо енергийните травми при пътно-транспортни произшествия. Хроничните рани са втори по честота. Те са последица от заболявания на съдовата система, декубитални рани и усложнения на захарния диабет. Етиологичната характеристика се допълва от хирургични интервенции в областта на долния крайник, които също могат да доведат до формиране на мекотъканен дефект [1].

Въпреки развитието на хирургичните техники, диагностиката и медицинската апаратура, лечението на раневи дефекти, локализиращи дистално от коляното е сериозно предизвикателство. Ограниченият тъканен ресурс и особеностите в кръвоснабдяването на подбедрицата и ходилото ограничават реконструктивните опции. Съпътстващи травми, съдови заболявания, захарен диабет, тютюнопушене, както и предхождащо лечение в областта правят ситу-

ацията още по-комплицирана. Правилният подбор на образни изследвания и педантичното планиране на хирургичната интервенция са задължителни за постигане на целите на реконструктивното лечение - устойчиво мекотъканно покритие върху стабилна костна основа, при запазване на сетивността и моториката на долния крайник. Липсват общоприети препоръки, касаещи избора на оперативен метод, сроковете за извършване на реконструкцията, както и периоперативно поведение и подготовка.

Различните модалности на фасциокутанните ламба придобиват все по-широка популярност и се налагат като метод на избор при лечението на мекотъканните дефекти в областта на подбедрицата и ходилото. Въведени в клиничната практика през 1981 г. от Понтен, групата на кожно-фасциалните ламба продължава да еволюира, заедно с познанията относно тъканната перфузия на долния крайник [2]. Фасциокутанните ламба, първоначално наречени аксиални, включват кожа, подкожна тъкан и дълбоката фасция. Анатомичната им основа са перфораторни съдове (миокутанни, септокутанни и директни кутанни), както и четири съдови плексуса, анастомозиращи помежду си - субфасциален, префасциален, субдермален и субкутанен [3-5]. Поради близостта си до първоначалния дефект, фасциокутанните ламба предоставят тъкани, близки по структура и вид на съседните. Могат да се планират на проксимален или на дистален педикул, както и под формата на островно ламбо върху скелетран съдов педикул. Именно тези варианти и концепцията за перфораторното териториално кръвоснабдяване [6] дават началото на нов клас ламба - перфораторните (Keystone flap, Perforator propellerflap - PPF) [7, 8].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проведен е ретроспективен анализ, включващ група от 8 пациенти с мекотъканен дефект в областта на подбедрицата и/или ходилото, лекувани чрез локо-регионални фасциокутанни ламба за периода юни 2020 г. – май 2021 г. в Клиника по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Общо 9 фасциокутанни ламба са приложени за реконструкцията на 8 мекотъканни дефекта: 3 ламба тип “Кийстон” (Keystoneflap), 3 сурални ламба на дистален педикул (Reverse flow Sural flap), 2 перфораторни ламба тип “Пропелер” (Perforator Propeller flap – PPF) и 1 аксиално ротационно ламбо (Axial Rotation flap). Всички реконструкции са едноетапни. Извършена е предоперативна оценка на кръвоснабдяването на долните крайници. За тази цел при всички пациенти е проведено Доплерово ултразвуково изследване. При трима пациенти допълнително е извършена КАТ – ангиография, като при един от тях е проведена и конвенционална ангиография. Предоперативна подготовка на дефекта е предприета при всички пациенти. Ексцизионен дебридман е извършен на осемте дефекта. При шест от раните е приложена терапия с негативно налягане (NPWT) от 125 mm Hg. Стандартно е приложена сребърна гъба за период от седем дни при постоянен режим на работа на системата.

Анализирани са демографски параметри (пол, възраст) и клинични данни - локализация, етиология, площ на дефекта, предоперативна подготовка, настъпили усложнения, постоперативен болничен престой. Извършена е оценка на функцията на долните крайници, като е използвана Скала за Оценка на Функцията на Долния Крайник (Lower Extremity Functional Scale - LEFS). Отчетена е промяната в числовите резултати на предоперативно и постоперативно тестване. Разлика от 9 точки е минималната стойност, която корелира с достоверна промяна на функцията (чувствителност на скалата)

Чрез Скала за Оценка на Белези от Пациенти и Наблюдаващи вер. 2.0 (The Patient and Observer Scar Assessment Scalev. 2.0 -POSAS 2.0) е извършена оценка на постоперативния цикатрикс. Оценката е представена като сума от числовите резултати на скалата за пациента и скалата за наблюдаващия. Поради непосредствената близост на донорната област и меко-

тъканния дефект, получените резултати касаят, както използваното ламбо, така и донорния цикастрикс. Минималната възможна оценка е 12 точки и отговаря на интактната околна кожа, а максималната – 120 точки представя най-лошия сценарий за постоперативен цикастрикс.

РЕЗУЛТАТИ

В проучването са включени 8 пациенти (n=8), от които жените са три (n=3), а мъжете – петима (n=5). Средната възраст е 53 г. (min=35, max= 78). Травматичните дефекти са 6. Високо енергийна травма, получена при ПТП, е причина за мекотъканния дефект при трима пациенти (37,5%). Падане от височина по-малка от 6 метра е причина за възникването на още 3 дефекта (37,5%). В два от случаите (25%) се касае за дефекти, възникнали след хирургични интервенции.

Локализацията на мекотъканните дефекти е следната: долна трета на подбедрицата – 5 (62,5%); инсерция на Ахилесовото сухожилие към петната кост – 1 (12,5%); плантарна повърхност на ходилото (средна част) – 1 (12,5%); долна трета на подбедрица, глезен и гръб на ходилото – 1 (12,5%). Средната площ на дефектите е 39,25 cm² (min=8 cm², max= 120 cm²), (Таблица 1).

Всички фасциокутанни ламба преживяват. Липсват усложнения от страна на донорната област при всички пациенти. Отчитат се усложнения при две от ламбата (22,2 % -1 сурално и 1 PPF), като се наблюдава ограничена върхова некроза, причинена от венозен застой. Допълнителна хирургична интервенция се налага само в единия случай (дебридан и свободна кожна автопластика).

Средният постоперативен болничен престой е 10,4 дни (min=7, max= 14). Средната предоперативна оценка по скалата за оценка на функцията на долния крайник е 21 точки (min=6, max=50). Три месеца постоперативно средният резултат е съответно 53,6 точки (min=30, max= 68). Отчита се повишаване на средния резултат с 32,6 точки. Средната сумарна оценка по POSAS 2.0 е 36 точки (min = 12, max = 48), (Таблица 2).

ДИСКУСИЯ

Според етиологията си дефектите се разпределят в следните групи: травматични дефекти, хронични рани (съдови, диабетни, декубитални) и постоперативни дефекти (туморна ексцизия, ортопедични, съдови и други операции) [9]. Съвременният мирновременен травматизъм представлява най-честата причина за възникването на мекотъканни дефекти, ангажиращи долния крайник. Високо енергийните травми в резултат на пътно-транспортни произшествия, допълнени от битови и производствени инциденти, причиняват между 30% и 50% от раните в областта на подбедрицата и ходилото [9,10]. Преобладаващо са засегнати мъже в трудоспособна възраст [11]. Литературните данни се потвърждават от нашето проучване. Хроничните рани са честа последица от периферните съдови заболявания и захарния диабет и заемат втората позиция [12,13], като причина за мекотъканни дефекти, изискващи оперативно лечение. В изследвания контингент трима пациенти (37,5 %) са с венозна недостатъчност на долните крайници, а в два от случаите (25 %) е наличен захарен диабет тип 2. Налице е допълнително компрометиране на кръвотока, който и без това е оскъден в изследваната телесна област.

Между 10% и 20% от мекотъканните дефекти, засягащи подбедрицата и ходилото, са постоперативни [14]. Към тях се отнасят туморните ексцизии, ортопедичните и съдовите операции в областта на долния крайник. В случаите с малигна неоплазма често хирургичните интервенции са последвани от лъчелечение, последиците от което са пагубни за кръвоносните съдове в околните тъкани [15]. В изследваната група пациенти подобна е констелацията в един случай. След обстойни образно-диагностични процедури и внимателно

планиране, реконструкцията е извършена без усложнения. Интересен е фактът, че именно при този пациент фасциокутанното ламбо е с най-големи размери (PPF с площ = 140 cm²).

Хирургичната реконструкция на мекотъканни дефекти в областта на подбедрицата и ходилото често е задача с повишена трудност за лекуващия екип. Няколко са ключовите етапи, предхождащи оперативното лечение, които не бива да се подценяват. На първо място е подготовката на мекотъканния дефект за реконструкция. Агресивният ексцизионен дебридман трябва да включва отстраняването на всички девитални тъкани до достигане на жизнени структури със свеж вид [16]. При наличие на ранева инфекция, последната трябва да бъде овладяна и да се положат усилия за предотвратяване на локален възпалителен процес. Терапията с негативно налягане (NPWT) е метод без аналог към настоящия момент. Системата изолира раневия дефект, ефективно отстранява възпалителния ексудат и стимулира микроциркулацията. Използването на сребърна гъба е допълнителна линия на защита спрямо инфекциозните причинители [17,18].

Втори ключов етап е оценка на кръвоснабдяването. В много малка част от случаите (млади пациенти без придружаващи заболявания, с налични палпаторни пулсации на достъпните артерии на ходилото) този етап може да се пропусне. Във всички останали случаи извършването на образни изследвания – Доплерова ехография, КАТ-ангиография или конвенционална ангиография, предоставят ценни данни и насочват хирурга към правилен избор на оперативен метод [19].

Анализът на клинични и диагностични данни е база за съставяне на оперативен план - третият важен етап преди реконструкцията. Според Бенети съавтори правилото на „реконструктивната стълбица“ на практика е неприложимо за областта на долния крайник [20]. При комплексните мекотъканни дефекти, засягащи подбедрицата и ходилото изборът на оперативен метод често е ограничен. Фасциокутанните ламба, мускулните ламба и свободния тъканен трансфер на съдова анастомоза са сред най-често прилаганите методи в реконструктивната хирургия на долния крайник. Всеки има своите предимства и недостатъци.

Педикулизираните мускулни ламба се използват най-често в областта на горна и средна трета на подбедрицата, поради анатомичните особености на зоната. Дистално е възможно

Таблица 1. Епидемиологични данни

		Брой/Стойност	%	min	max
Пол	женски	3	37,5	-	-
	мъжки	5	62,5	-	-
Възраст [г.]		53	-	34	78
Етиология	ПТП	3	37,5	-	-
	Падане от височина < 6м	3	37,5	-	-
	Туморна ексцизия	1	12,5	-	-
	Постоперативен дефект	1	12,5	-	-
Локализация	долна трета на подбедрицата	5	62,5	-	-
	инсерция на Ахилесовото сухожилие	1	12,5	-	-
	плантарна повърхност на ходилото	1	12,5	-	-
	долна трета на подбедрица, глезен и гръб на ходилото	1	12,5	-	-
Площ на дефекта [cm ²]		39,25	-	8	120

Таблица 2. Използвани ламба, настъпили усложнения и постоперативно проследяване

		Брой/Стойност	%	min	max
Вид фасциокутанно ламбо	Keystone flap	3	33,3	-	-
	Reverse flow Sural flap	3	33,3	-	-
	PPF	2	22,2	-	-
	Axial Rotation flap	1	11,1	-	-
Усложнения	Ламба	2	22,2	-	-
	Донор	0	0	-	-
Постоперативен болничен престой[дни]		10,4	-	7	14
LEFS score	Предоперативно	21	-	6	50
	3-ти постоперативен месец	53,6	-	30	68
	Динамика	32,6	-	14	56
POSAS 2.0 score		36	-	12	48

прилагането им на долен педикул, но честотата на усложнения е висока (според някои автори достига до 50%) [21, 1]. Когато са достъпни, мускулните ламба, поради доброто си кръвоснабдяване, са предпочитани за покриване на открит костен участък, метални остеосинтезни елементи или доказано остеомиелитно огнище [22]. В последните години редица проучвания показваха, че фасциокутанните ламба не отстъпват на мускулните в подобни клинични случаи. Трансферът на мускул под формата на педикулизирано ламбо неминуемо е свързан със загубата или редуцията на функция, за която мускулът е отговорен. При фасциокутанните ламба не съществува подобен риск. В естетичен аспект мускулните ламба сериозно отстъпват на фасциокутанните по няколко причини: мускулното тяло проминара над околната интактна кожа и деформира областта; макар да атрофира след време, мускулът не подлежи на хирургическо „изтъняване“ и моделиране на контура за разлика от фасциокутанните ламба; ако ламбото не е миокутанно, мускулът следва да се покрие с разцепен свободен кожен автотрансплантат, различен от околната кожа [23].

Свободният тъканен трансфер в продължение на две десетилетия е смятан за „златен стандарт“ при реконструкцията на комплексни дефекти, ангажиращи подбедрицата и ходилото. Основното му предимство е осигуряване на значителен по количество тъканен ресурс, който е отдалечен от реципиентната зона и съответно не е засегнат от патологичните процеси, създали мекотъканния дефект. Съществуват опции за трансфер на няколко вида тъкан в ламбото (кожа, подкожие, мускул, кост). Но наред с достойнствата си, методът е свързан и с някои сериозни ограничения и недостатъци. Задължително условие за осъществяването на свободен тъканен трансфер е наличие на артериален и венозен съд в реципиентната зона, с подходящ калибър за извършване на анастомозите. Това не винаги е възможно, поради ограниченото и терминално кръвоснабдяване. Свободните ламба крият риск от нередки и сериозни усложнения, свързани с донорната област, каквито на практика липсват при фасциокутанните ламба. Допълнителните рискове за пациента са свързани с продължителността на оперативната интервенция и общата анестезия. Извършването на свободен тъканен трансфер отнема средно между 8 и 14 часа в условията на обща анестезия, докато фасциокутанните ламба могат да бъдат приложени и в условията на локо-регионални техники на анестезия при продължителност на операцията между 2 и 4 часа. Наличието на специализирана и скъпа апаратура (операционен микроскоп, микрохирургичен инструментариум и консуматив) и не на последно място добре обучен медицински персонал, са задължителни за прилагането на свободно ламбо [24]. В материален аспект изключение са перфораторните ламба, но на

Фиг. 1 Суралното ламбо на дистален педикул

Клиничен случай 1: Пациентка на 60 годишна възраст с комплексен мекотъканен дефект в областта на дясно ходило, последица от травма.

1. Травматичен мекотъканен дефект 8 седмици след инцидента.

2. Маркиране на ламбото, педикула и най-дисталния перфорантен съд, локализиран на 5 см над латералния малеол.

3. Транспозиция на ламбото чрез двукратно „усукване“ на педикула.

4 и 5. Резултат в края на операцията. Първично затворен донорен дефект. Педикулът е частично покрит със свободен разцепен кожен автотрансплантат.

6. Резултат на трети постоперативен месец.

личнието на увеличителни очила (x 3,5) и преносим доплеров апарат са напълно достатъчни за нуждите на операцията [23].

Групата на фасциокутанните ламба е хетерогенна. Обединяващ признак е качественият състав – кожа, подкожие и фасция. Различията се откриват в механизма на придвижване спрямо мекотъканния дефект (ротация, напредване, транспозиция, тип „пропелер“ и т.н.) и кръвоснабдяването (рандомизирано, аксиално, дистално и перфораторно). Първите използвани в клиничната практика фасциокутанни ламба са рандомизираните. По правило са в непосредствена близост до дефекта и с максимално съотношение дължина на ламбото спрямо ширина на педикула 2:1[1]. Подвижността им е ограничена, поради широкото „краче“ и са подходящи само за малки дефекти в проксималните 2/3 на подбедрицата. Задълбочените проучвания на съдовата анатомия на долния крайник водят до създаване на концепцията за перфораторното кръвоснабдяване. Това дава началото на бурното развитие и еволюцията на фасциокутанните ламба [25]. Сураалното ламбо на дистален педикул (фигура 1) и перфораторните Keystone flap (фигура 2) и PPF (фигура 3) намират широко приложение в клиничната практика, като осигуряват надеждно мекотъканно покритие с близки по вид и структура тъкани, без да се компрометират основните съдове [26, 27].

Настоящото проучване категорично потвърждава литературните данни. Функционалните резултати по отношение на засегнатия крайник показват сериозно подобрене при всички пациенти. Важно е да се отбележи, че пациентите се справят самостоятелно, без сериозни затруднения в ежедневните си дейности. Задоволителен за всички пациенти е и постоперативният резултат спрямо интактната кожно-мекотъканна покривка. Възможността за допълнително моделиране и контуриране на фасциокутанните ламба е потенциална опция

Фиг. 2 Keystone flap.

Клиничен случай 2: Пациентка на 78 години с мекотъканен дефект в областта на долна трета на дясна подбедрица, последица от нискоенергийна травма.

1. Дебридиран мекотъканен дефект и маркиране на ламбото.
2. Ранен постоперативен резултат.
3. Един месец след реконструкцията.
4. Резултат на трети постоперативен месец.

Фиг. 3. Perforator Propeller flap.

Клиничен случай 3: Пациентка на 69 години с мекотъканен дефект в областта на долна трета на лява подбедрица, последица от ексцизия на рекурентен инвазивен базоцелуларен карцином

1. Постоперативен мекотъканен дефект една седмица след радикална туморна ексцизия.

2. Маркиране на проекцията на фибулата и границите на ламбото. С жълта стрелка е означен септокутанен перфорантен съд от басейна на а. ретропеа.

3. Скелетиран съдов педикул след интраоперативна верификация.

4. Резултат в края на операцията. Ламбото е ротирано на 180° обратно на часовниковата стрелка около оста на съдовия педикул. Донорната област е покрита със свободен разцепен кожен автотрансплантат

5. Постоперативен резултат след една седмица.

6. Резултат на шести постоперативен месец.

за отстраняване на някои естетически недостатъци. В представената клинична серия не са извършени подобни интервенции. По отношение на постоперативните усложнения, при едно сурално и едно PPF ламбо (22,2 %) се наблюдава ограничена върхова некроза, причинена от трудности във венозния кръвоток. Анатомичните особености, както и „усукването“ на педикула при преместване на ламбото са в основата на наблюдавания венозен застой, а честотата му достига 30% [28]. В случая със суралното ламбо е извършен дебридман и покриване с разцепен кожен автотрансплантат. При другото ламбо оздравяването е вторично, поради малкия размер на формираната некротична зона. Липсват други усложнения, както по отношение на ламбата, така и по отношение на донорните области.

Въз основа на натрупания практически опит и нашата собствена преценка предлагаме следните изводи, които да улеснят планирането на реконструкцията. Най-голяма подвижност (разстояние от донорната до реципиентната зона) има суралното ламбо. Без сериозни затруднения достига метатарзус, както плантарно, така и дорзално. По отношение на количеството пренесени тъкани, най-сериозен потенциал имат PPF. При наличие на подходящ перфорант е възможно покриване на дефекти, локализирани в долна 1/3 на подбедрицата, глезен и пета с площ около 200 cm².

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фасциокутанните ламба са надежден метод за осигуряване на интегритета и функцията на долния крайник. Старателното планиране и подготовката на мекотъкания дефект за реконструктивна хирургия позволяват пренос на близки по вид и структура тъкани, без да се компрометират главните кръвоносни съдове и без загуба или редуция на функционалност. Възможността за използване на локо-регионална анестезия, продължителността на оперативната интервенция и опциите за допълнително моделиране са сред причините за нарастващия интерес към фасциокутанните ламба, като метод на избор за реконструкции в областта на подбедрицата и ходилото.

REFERENCES / КНИГОПИС

- AlMugaren FM, Pak CJ, Suh HP, Hong JP. Best Local Flaps for Lower Extremity Reconstruction. *PlastReconstrSurg Glob Open*. 2020;8(4):e2774. Published 2020 Apr 30. doi:10.1097/GOX.0000000000002774.
- Pontén B (1981) The fasciocutaneous flap: its use in soft tissue defects of the lower leg. *Br J Plast Surg*. 34(2):215–220.
- Cormack GC, Lamberty BGH (1984) A classification of fascio-cutaneous flaps according to their patterns of vascularization. *Br. J. Plast. Surg.* 37:80.
- Nakajima H, Fujino T, Adachi S (1986) A new concept of vascular supply to the skin and classification of skin flaps according to their vascularization. *Ann. Plast. Surg.* 16:1.
- Hallock GG (2003) Direct and Indirect Perforator Flaps: The History and the Controversy. *Plast. Reconstr. Surg.* 111:855–865.
- Saint-Cyr M, Wong C, Schaverien M, et al. The perforator theory: vascular anatomy and clinical implications. *Plast Reconstr Surg*. 2009;124:1529–1544.
- Mohan AT, Sur YJ, Zhu L, et al. The concepts of propeller, perforator, keystone, and other local flaps and their role in the evolution of reconstruction. *Plast Reconstr Surg*. 2016;138:710e–729e.
- Quaba O, Quaba A. Pedicled perforator flaps for the lower limb. *Semin Plast Surg*. 2006;20(2):103e111. <https://doi.org/10.1055/s-2006-941717>.
- Györi, E., Fast, A., Resch, A. et al. Reconstruction of traumatic and non-traumatic lower extremity defects with local or free flaps. *Eur Surg* (2021). <https://doi.org/10.1007/s10353-021-00704-0>.
- Soltanian H, Garcia RM, Hollenbeck ST. Current concepts in lower extremity reconstruction. *Plast Reconstr Surg*. 2015;136(6):815e–29e.
- Xiong L, Gazyakan E, Wahmann M, Bigdeli A, Kremer T, Harhaus L, et al. Microsurgical reconstruction for post-traumatic defects of lower leg in the elderly: A comparative study. *Injury*. 2016;47(11):2558–64.
- Heller L, Kronowitz SJ. Lower extremity reconstruction. *J Surg Oncol*. 2006;94(6):479–89.
- Ndip A, Bowling F, Stickings D, Rayman G, Boulton AJ. The Diabetic Foot in 2008: an update from the 12th Malvern Diabetic Foot Meeting. *Int J Low Extrem Wounds*. 2008;7:235-8.
- Suh HS, Lee JS, Hong JP. Consideration in lower extremity reconstruction following oncologic surgery: patient selection, surgical techniques, and outcomes. *J Surg Oncol*. 2016;113(8):955–61.
- Talbert ML, Zagars GK, Sherman NE, Romsdahl MM. Conservative surgery and radiation therapy for soft tissue sarcoma of the wrist, hand, ankle, and foot. *Cancer* 1990;66:2482-2491.
- Cardinal M, Eisenbud DE, Armstrong DG, Zelen C, Driver V, Attinger C, Phillips T, Harding K. Serial surgical debridement: a retrospective study on clinical outcomes in chronic lower extremity wounds. *Wound Repair Regen*. 2009 May-Jun;17(3):306-11. doi: 10.1111/j.1524-475X.2009.00485.x. PMID: 19660037.
- Herscovici Jr D, Sanders RW, Scaduto JM, Infante A, DiPasquale T. Vacuum-assisted wound closure (VAC therapy) for the management of patients with high-energy soft tissue injuries. *J Orthop Trauma*. 2003;17:683e688.
- Bhattacharyya T, Metha P, Smith RM, Pomahac B. Routine use of wound vacuum assisted closure does not allow coverage delay for open fractures. *Plast Reconstr Surg*. 2008;121:1263e1266.
- Higuera Sun M.C., López Ojeda A., Narvaéz García J.A., et al.: Use of angioscanning in the surgical planning of perforator flaps in the lower extremities. *J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg.*, 64: 1207-1213, 2011.

20. Bennett N, Choudhary S. Why climb a ladder when you can take the elevator? *Plast Reconstr Surg.* 2000;105:2266.
21. Song P, Pu LLQ. The soleus muscle flap: an overview of its clinical applications for lower extremity reconstruction. *Ann Plast Surg.* 2018;81(6s Suppl 1):S109–S116.
22. Salgado CJ, Mardini S, Jamali AA, Ortiz J, Gonzales R, Chen HC. Muscle versus nonmuscle flaps in the reconstruction of chronic osteomyelitis defects. *Plast. Reconstr. Surg.* 2006 Nov;118(6):1401-11. [PubMed:17051111].
23. Cho EH, Shammas RL, Carney MJ, Weissler JM, Bauder AR, Glener AD, Kovach SJ, Hollenbeck ST, Levin LS. Muscle versus Fasciocutaneous Free Flaps in Lower Extremity Traumatic Reconstruction: A Multi-center Outcomes Analysis. *Plast. Reconstr. Surg.* 2018 Jan;141(1):191-199. [PubMed: 28938362].
24. Kozak GM, Hsu JY, Broach RB, Shakir S, Calvert C, Stranix JT, et al. Comparative effectiveness analysis of complex lower extremity reconstruction: outcomes and costs for biologically based, local tissue rearrangement, and free flap reconstruction. *Plast Reconstr Surg.* 2020;145(3):608e–16e.
25. Iontchev B. Events leading to the rediscovery of the fasciocutaneous flap. In: Hallock GG, Ed. *Fasciocutaneous flaps.* Boston: Blackwell Scientific Publications 1992; pp. 10-2.
26. Gunnarsson GL, Jackson IT, Westvik TS, Thomsen JB. The freestyle pedicle perforator flap: a new favorite for the reconstruction of moderate-sized defects of the torso and extremities. *Eur J Plast Surg.* 2015;38:31-6. Epub 2014 Dec 21.
27. Hallock GG. A paradigm shift in flap selection protocols for zones of the lower extremity using perforator flaps. *J Reconstr Microsurg* 2013; 29(4): 233-40.
28. Wong JKF, Deek N, Hsu CC, Chen HY, Lin CH, et al. Versatility and “flap efficiency” of pedicled perforator flaps in lower extremity reconstruction. *J Plast Reconstr Aesthetic Surg* 2017;70:67-77.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Мартин Мартинов
 Клиника по изгаряне и пластична хирургия
 УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 гр. София, 1606
 бул. „Тотлебен“ 21
 Тел.: +359895767223
 e-mail: martinmartinov90@gmail.com

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. Martin Martinov
 Department of Burns and Plastic Surgery,
 UMHATEM „N. I. PIROGOV“
 21 „Totleben“ blvd.
 1606 Sofia, Bulgaria
 Phone: +359895767223
 e-mail: martinmartinov90@gmail.com